

SQL. MATEMATIK OPERATSIYALARNI BAJARISH

Qodirov Sardor Xusan o'g'li

Hisoblangan maydonlaridan foydalanishning bir usuli - tanlangan ma'lumotlar bo'yicha matematik operatsiyalarni bajarish. Keling, bu bizning Sumproduct jadvalimizni qayta ishlatish bilan qanday sodir bo'lganiga bir misolni ko'rib chiqaylik. Har bir mahsulotning o'rtacha xarid narxini hisoblashimiz kerak. Buning uchun Miqdor ustunini Miqdorga qayta o'lchamoq kerak:

SELECT DISTINCT Product, Amount/Quantity FROM Sumproduct

Product	Expr1001
Bikes	375
Skates	99
Skis Long	245
Skis Short	209
Snow Board	308

Ko'rib turganingizdek, DBMS mahsulotlarning barcha nomlarini tanlab oldi va so'rovlar bajarilishi davomida yaratilgan alohida ustundagi o'rtacha qiymatini ko'rsatdi. Bundan tashqari, biz alohida DISTINCT operatoridan foydalanganligimizni ham ko'rishimiz mumkin, unda biz noyob mahsulot nomlarini ko'rsatishimiz kerak (bu holda biz ikki nusxadagi yozuvlarni olamiz).

2. Boshqa nomlardan foydalanish

Oldingi misolda biz har bir mahsulotni sotib olishning o'rtacha qiymatini hisobladik va hisoblangan ustun qiymatini ko'rsatdik. Ammo, biz kelajakda ushbu maydonga murojaat qilish noqulay bo'layapmiz, chunki uning nomi bizga ma'lum emas (DBAs maydonning nomi - Expr1001). Biroq, o'zimizga o'zimiz nom berishimiz mumkin, ya'ni o'z ismini so'rovda ko'rsatib, ya'ni taxallusni beradi. Keling, oldingi misolni qayta yozamiz va hisoblash maydoniga takrorlanadigan nomni belgilaymiz:

SELECT **DISTINCT Product,**
Amount/Quantity AS AvgPrice FROM Sumproduct

Product	AvgPrice
Bikes	375
Skates	99
Skis Long	245
Skis Short	209
Snow Board	308

Biz hisoblangan maydonda o'z nomi AvgPrice ekanligini ko'rayapmiz. Buning uchun AS operatoridan foydalandik, bundan keyin biz kerakli nomni ko'rsatdik. Ta'kidlash joizki, SQLda faqat asosiy matematik operatsiyalar qo'llab-quvvatlanadi: qo'shimcha (+), olib tashlash (-), ko'paytirish (*), bo'linish (/). Bundan tashqari, operatsiya tartibini o'zgartirish uchun Qavslar ishlatishingiz mumkin.

Odatda taxalluslar faqat hisoblangan maydonlarni nomlash uchun emas, balki mavjud bo'lganlarni qayta nomlash uchun ham qo'llaniladi. Agar ushbu sohada uzoq ism yoki ism etarli ma'lumotga ega bo'lmasa, bu zarur bo'lishi mumkin.

3. Joylarga qo'shilish (bitim)

Matematik operatsiyalardan tashqari biz matnni birlashtira olamiz va uni alohida maydonda chiqaramiz. Keling, matnni qanday qilib yopishtirishni ko'rib chiqamiz.

Bizda namuna bor:

SELECT Month + ' ' + Product AS NewField, Quantity FROM Sumproduct

NewField	Quantity
April Bikes	12
April Bikes	56
April Bikes	854
April Bikes	25
April Skates	56
April Skates	854
April Skates	25
April Skates	663
April Skis Long	854
April Skis Long	25
April Skis Long	663
April Skis Long	21

Ushbu misolda biz ikki ustundagi qiymatga qo'shildik va natijani NewField yangi maydoniga chiqdik.

SQL. Ma'lumotlarni ishlash funksiyalari

Ko'pgina dasturlash tillarida bo'lgani singari, SQL ma'lumotlar ishlash uchun funksiyalarga ega. Bu SQL-operatorlari farqli o'laroq, vazifalari bazalari barcha turlari uchun standartlashtirilgan emas, deb ta'kidlash joizki, bu ma'lumotlar ustida bir xil operatsiyalarni amalga oshirish uchun emas, har xil ma'lumotlar bazalari, o'z vazifasi nomlari bor. Bu degani, bir domenda yozilgan so'rovlar kodi boshqasida ishlamasligi va kelajakda hisobga olinishi kerak. Ularning ko'pchiligi matnli qiymatlarni qayta ishlash, ma'lumotlar turlarini konvertatsiya qilish va sanalarni boshqarish uchun funksiyalarni o'z ichiga oladi.

Odatda, DBMS standart funksiyalar to'plamini qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni:

matn ishlash uchun foydalaniladigan • Matn vazifalari (matnda belgi tanlash qismini, matn uzunligi ta'rifi, yuqori yoki pastki holatda ramzlar tarjima, ...)

• soni funksiyalar. Raqamli qiymatlar bo'yicha matematik operatsiyalarni bajarish uchun ishlatiladi

• Sana va vaqt funksiyalari (sana va vaqtni ishlating, sanalar o'rtasidagi vaqtni hisoblang, to'g'rilash uchun sanani tekshiring va hokazo)

• Statistik funksiyalar (maksimal / minimal qiymatlarni, o'rtacha qiymatlarni hisoblash, raqam va miqdorni hisoblash uchun ...)

• Tizim funksiyalari (DBMS, foydalanuvchi va hk) haqida turli xizmat turlarini taqdim etish.

1. Функции SQL для обработки текста

Access DBMS'larida SQL ilovasi matnni ishlash uchun quyidagi funksiyalarga ega:

Знак операции	Значение
LEFT()	Chapdagi matndagi belgilarni tanlaydi
RIGHT()	O'ngdagi matndagi belgilarni tanlaydi
MID()	Matnning o'rtasidan belgi tanlaydi
UCase()	Belgilarni katta harfga tarjima qiladi

LCase()	Belgilarni kichik harfga tarjima qiladi
LTrim()	Matnning chap tomonidagi bo'sh belgilarni o'chiradi
RTrim()	Matnning o'ng tomonidagi barcha bo'sh belgilarni olib tashlaydi
Trim()	Matnning har ikki tomonidagi barcha bo'sh belgilarni olib tashlaydi

UCase () funksiyasidan foydalangan holda, yuqoridagi ro'yxatdan o'tadigan mahsulot nomlarini tarjima qilamiz:

SELECT Product, UCase(Product) AS Product_UCase FROM Sumproduct

Product	Product_UCase
Bikes	BIKES
Skates	SKATES
Skis Long	SKIS LONG
Skis Long	SKIS LONG

LEFT () funksiyasi bilan matndagi birinchi uchta belgini tanlang:

SELECT Product, LEFT(Product, 3) AS Product_LEFT FROM Sumproduct

Product	Product_LEFT
Bikes	Bik
Skates	Ska
Skis Long	Ski
Skis Long	Ski

2 Raqamlarni qayta ishlash uchun SQL funksiyalari

Raqamli funktsiyalar soni ma'lumotlar bo'yicha matematik operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Bu vazifalar algebraik va geometrik hisob-kitoblar uchun mo'ljallangan, shuning uchun ularni sana va vaqtni qayta ishlash funktsiyalaridan kamroq foydalaniladi. Biroq, raqamli funktsiyalar barcha SQL versiyalari uchun standartlashtirilgan. Quyidagi funktsiyalarning ro'yxatini ko'rib chiqaylik: barcha SQL versiyalari uchun. Quyidagi funktsiyalarning ro'yxatini ko'rib chiqaylik:

Знак операции	Значение
SQR()	Ko'rsatilgan raqamning kvadrat ildizini qaytaradi
ABS()	Raqamning mutlaq qiymatini qaytaradi
EXP()	Ko'rsatilgan raqamning qiymatini qaytaradi
SIN()	Belgilangan burchakning sinüsini qaytaradi
COS()	Belgilangan burchakning kosinosini qaytaradi
TAN()	Belgilangan burchakka tegandan qaytadi

Biz faqat bir nechta asosiy funktsiyalarni taqdim etdik, ammo ularning batafsil ta'rifi bilan qo'llab-quvvatlanadigan funktsiyalarning to'liq ro'yxatini ko'rish uchun siz doimo DBMS hujjatlarini ko'rib chiqishingiz mumkin.

Misol uchun, SQR () funktsiyasidan foydalanib, Miqdor ustunidagi raqamlar uchun kvadrat ildizni olish uchun so'rovni yozing:

```
SELECT Amount, SQR(Amount) AS Amount_SQR FROM Sumproduct
```

Amount	Amount_SQR
\$4 500,00	67,08203932499
\$21 000,00	144,9137674619
\$320 250,00	565,9063526768
\$9 375,00	96,82458365519
\$5 544,00	74,45804187595
\$84 546,00	290,7679487151
\$2 475,00	49,74937185533
\$65 637,00	256,1971896801
\$209 230,00	457,4166590757
\$6 125,00	78,26237921249

Foydalanilgan adabiyot:

1. www.azamat.uz sayti
2. www.Aim.uz sayti

